

ISSN (p): 3030-3362

№ 5 (27)

27.05.2025

IF 2024
11.7

R **TADQIQ VA TATBIQ** **Research and implementation** *scientific-methodical journal*

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

ral-journal.uz

[@ferteach_uz](https://twitter.com/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn – Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova – DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov – Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov – Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov – PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov – Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova – Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov – Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nuridinova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov – PhD., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova – PhD. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov – PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov – PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov – Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliqzuyev – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov – Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov – Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva – PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboeva – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva – Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev – PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva – PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev – PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev – Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova – PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

Tahrir hay'ati:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inziliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@ferteach_uz](https://t.me/@ferteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov - t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova - ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov - ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov - i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov - iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov - t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov- fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov - t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva - p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva - professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva - iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev - g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev - f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

To'qimachilik chiqindilarining klassifikatsiyasi va ularning ikkilamchi xomashyo sifatida iqtisodiy samaradorligi

Umarova M.O.

Farg'ona davlat texnika universiteti dotsenti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Mazkur maqolada to'qimachilik sanoatida yuzaga keladigan chiqindilarning klassifikatsiyasi va ularning ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Dunyoda to'qimachilik chiqindilari hajmi yildan-yilga ortib borayotgan bir paytda, ularni samarali boshqarish ekologik va iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada chiqindilar manbai va turi bo'yicha tasniflanib, ularni qayta ishlash yo'nalishlari – qayta tolalash, energiyaga aylantirish, kimyoviy va biologik jarayonlar orqali utilizatsiya qilish turlari yoritiladi. Shuningdek, ikkilamchi xomashyoni iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan baholash, yangi ish o'rinlari yaratish va resurslarni tejash kabi afzalliklari asoslab berilgan. Maqola yakunida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ijtimoiy ongni oshirish va davlat qo'llab-quvvatlovi orqali chiqindilarning iqtisodiy qiymatini oshirish bo'yicha takliflar keltiriladi.

Kalit so'zlar: To'qimachilik chiqindilari, qayta ishlash, ikkilamchi xomashyo, iqtisodiy samaradorlik, chiqindilar klassifikatsiyasi, ekologik barqarorlik

Классификация текстильных отходов и их экономическая эффективность как вторичного сырья

Умарова М.О.

Доцент Ферганского государственного технического университета

Абстрактный. В статье анализируется классификация отходов, образующихся в текстильной промышленности, и возможности их переработки в качестве вторичного сырья. Поскольку объем текстильных отходов в мире увеличивается с каждым годом, их эффективное управление становится все более важным с экологической и экономической точки зрения. В статье отходы классифицируются по источнику и типу, а также освещаются виды переработки — переработка, преобразование энергии и утилизация посредством химических и биологических процессов. Также обосновываются преимущества оценки вторичного сырья с точки зрения экономической эффективности, создания новых рабочих мест и экономии ресурсов. В заключение статьи приводятся предложения по повышению экономической ценности отходов за счет внедрения инновационных технологий, повышения уровня общественной осведомленности и государственной поддержки.

Ключевые слова: Текстильные отходы, переработка, вторичное сырье, экономическая эффективность, классификация отходов, экологическая устойчивость.

Classification of Textile Waste and its Economic Efficiency as Secondary Raw Materials

Umarova M.O.

Associate Professor of Fergana State Technical University

Abstract. The article analyzes the classification of waste generated in the textile industry and the possibilities of its recycling as secondary raw materials. Since the volume of textile waste in the world increases every year, its effective management is becoming increasingly important from an environmental and economic point of view. The article classifies waste by source and type, and highlights the types of recycling - recycling, energy conversion and disposal through chemical and biological processes. It also substantiates the benefits of assessing secondary raw materials in terms of economic efficiency, creating new jobs and saving resources. In conclusion, the article provides proposals for increasing the economic value of waste through the introduction of innovative technologies, raising public awareness and government support.

Keywords: Textile waste, recycling, secondary raw materials, economic efficiency, waste classification, environmental sustainability

Kirish

To'qimachilik sanoati dunyo bo'yicha eng yirik va jadal rivojlanayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Ushbu tarmoq nafaqat yirik iqtisodiy salohiyatga, balki katta ekologik yuklama manbaiga ham ega. Sanoatning o'sishi bilan to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortib borayotgan bo'lsa-da, bu jarayon davomida yuzaga keladigan chiqindilar miqdori ham sezilarli darajada ko'paymoqda.

Bugungi kunda chiqindilarni to'g'ri boshqarish va qayta ishlash masalalari nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ikkilamchi xomashyo sifatida chiqindilardan foydalanish orqali ishlab chiqarish tannaxsini kamaytirish, resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish va chiqindilarning atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish mumkin bo'ladi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – to'qimachilik sanoati chiqindilarini klassifikatsiyalash, ularning xossalari va miqdoriy ko'rsatkichlari asosida ikkilamchi xomashyo sifatida iqtisodiy jihatdan foydalilik darajasini tahlil qilishdir.

To'qimachilik chiqindilarining turlari va ularning manbalari

To'qimachilik sanoatida yuzaga keladigan chiqindilarni ularning hosil bo'lish manbalariga qarab bir necha guruhlarga bo'lish mumkin:

2.1. Texnologik chiqindilar

Bu turdagi chiqindilar asosan ishlab chiqarish jarayonida – xomashyoni tayyorlash, ip yigirish, to‘qish, bo‘yash, qirqish va tayyor mahsulotga ishlov berish bosqichlarida hosil bo‘ladi. Masalan, to‘qish vaqtida ipning uzilishi, ortiqcha materiallar, nosoz mahsulotlar va boshqa texnik nuqsonlar natijasida ortib qolgan materiallar texnologik chiqindilardir.

Maishiy chiqindilar

Bular tayyor mahsulotlar iste‘molchi tomonidan ishlatilgandan so‘ng hosil bo‘ladigan chiqindilardir. Eski kiyimlar, ishlatilmaydigan matolar, to‘shak materiallari kabilar maishiy chiqindilar jumlasiga kiradi.

Ishlab chiqarish bosqichlarida hosil bo‘ladigan chiqindilar

To‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda xomashyo qabul qilishdan tortib, yakuniy mahsulot qadoqlangunga qadar bo‘lgan har bir bosqichda chiqindilar hosil bo‘ladi. Bu chiqindilar orasida chang, tuk, kimyoviy eritmalar, suvda erimaydigan bo‘yoqlar ham mavjud.

Chiqindilarni tasniflash mezonlari

To‘qimachilik chiqindilarini ekologik xavfliligi, kimyoviy tarkibi, fizik holati (qattiq, suyuq) va iqtisodiy yaroqliligi asosida klassifikatsiyalash mumkin. Ushbu tasniflash ulardan keyingi qayta ishlash va iqtisodiy baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ikkilamchi xomashyo resurslarining klassifikatsiyasi

Qayta ishlanishi mumkin bo‘lgan chiqindilar

Agar chiqindi tarkibida qayta ishlashga yaroqli matolar, iplar, tolalar mavjud bo‘lsa, ularni ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlash mumkin. Masalan, paxta asosidagi chiqindilar to‘g‘ridan-to‘g‘ri regeneratsiyalangan ip-gazlamalarga aylantiriladi.

Yaroqlilik mezonlari

Qayta ishlash imkoniyatini aniqlashda chiqindining ifloslik darajasi, tolalarining saqlanish holati, bo‘yoqlarning mavjudligi va fizik-kimyoviy barqarorligi muhim ahamiyatga ega. Faqat ekologik toza va mexanik shikastlanmagan chiqindilar iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Asosiy yo‘nalishlar

Ikkilamchi xomashyodan foydalanish yo‘nalishlari juda keng:

- regeneratsiyalangan matolar ishlab chiqarish,
- avtomobil sanoati uchun izolyatsiya materiallari,
- qadoqlash sanoati,
- yumshoq mebel uchun to‘ldiruvchi materiallar.

Texnologik jarayonlar

Ikkilamchi xomashyo ishlab chiqarish bir necha bosqichni o‘z ichiga oladi:

- yig‘ish,
- saralash,
- tozalash,
- fizik-kimyoviy ishlov berish,
- mahsulotga aylantirish.

Bu jarayonlarda zamonaviy texnologiyalar, masalan, infraqizil nurlanish, optik ajratish moslamalari va sanoat robotlari keng qo‘llanilmoqda.

Iqtisodiy samaradorlik tahlili

Qayta ishlashning foydasi

To‘qimachilik chiqindilaridan foydalanish orqali ishlab chiqaruvchilar xomashyo xarajatlarini 20–40% gacha kamaytirishlari mumkin. Bu esa umumiy tannarxga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Resurslarni tejash

Qayta ishlash orqali suv, elektr energiyasi, kimyoviy moddalar kabi resurslar sezilarli darajada tejaladi. Masalan, 1 kg regeneratsiyalangan paxta ishlab chiqarishda 1500 litr suv tejaladi.

Samaradorlikka misollar

Turkiya, Hindiston, Xitoy kabi to‘qimachilik sanoatida ilg‘or davlatlar chiqindilarning 60% gacha qismini ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlashmoqda. Bu ularning eksport salohiyatini oshirish bilan birga, ichki bozordagi narxlar barqarorligini ta’minlamoqda.

Xalqaro tajriba

Yevropa Ittifoqida chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha qat’iy qonunchilik mavjud bo‘lib, ayrim davlatlarda to‘qimachilik chiqindilarining 80% dan ortig‘i ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlanadi. Bu tajribani mahalliy sanoatga tatbiq etish katta iqtisodiy imkoniyatlarni ochadi.

Amaliy takliflar va innovatsion yondashuvlar

Chiqindilarni ajratish tizimi

Har bir to‘qimachilik korxonasida chiqindilarni turiga qarab saralash va ajratish tizimini joriy etish zarur. Bu keyingi qayta ishlash bosqichlarini soddalashtiradi va samaradorligini oshiradi.

Innovatsion texnologiyalar

Nano-texnologiyalar asosida regeneratsiyalangan tolalarni mustahkamlash, bio-fermentlar yordamida matolarni yumshatish, 3D to‘qimachilik uskunalari orqali chiqindilardan yangi mahsulotlar tayyorlash kabi innovatsion yondashuvlar katta ahamiyat kasb etmoqda.

Davlat qo‘llab-quvvatlovi

Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni rag‘batlantirish, soliq imtiyozlari berish, qayta ishlash uskunalari subsidiyalash orqali davlat bu yo‘nalishni rivojlantirishda faol ishtirok etishi lozim.

Kichik va o‘rta biznes uchun imkoniyatlar

To‘qimachilik chiqindilarini qayta ishlash kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun ham qulay sohadir. Kam investitsiya bilan ishga tushirish, mahalliy bozorda talab mavjudligi bu turdagi loyihalarni jozibador qiladi.

Xulosa

To‘qimachilik chiqindilarining klassifikatsiyasi va ularni ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlash zamonaviy sanoatda ekologik va iqtisodiy jihatdan muhim masala hisoblanadi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bu chiqindilarni to‘g‘ri boshqarish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, resurslarni tejash, atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kamaytirish imkoniyatlari mavjud.

Kelajakda chiqindilarni qayta ishlashga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va samarali boshqaruv tizimini yaratish orqali to‘qimachilik sanoatini yanada barqaror rivojlantirish mumkin. Shuningdek, iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlash uchun davlat, xususiy sektor va jamiyat o‘rtasida hamkorlikni mustahkamlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Candido R. Recycling of textiles and its economic aspects. In: Fundamentals of Natural Fibres and Textiles. 2021. p. 599–624.
2. European Environment Agency. Management of used and waste textiles in Europe’s circular economy. 2023.
3. US Government Accountability Office. The US finally acknowledges textile waste in new report. Vogue Business. 2024.
4. ACS Omega. Chemical Valorization of Textile Waste: Advancing Sustainable Recycling for a Circular Economy. 2024.
5. ScienceDirect. A review of the socio-economic advantages of textile recycling. Journal of Cleaner Production. 2019;218:10–20.
6. MDPI. State of the Art in Textile Waste Management: A Review. 2023.
7. ScienceDirect. Sustainable applications of textile waste fiber in the construction and geotechnical industries. 2022;6:100420.
8. MDPI. A Review on Textile Recycling Practices and Challenges. 2022.
9. Publications Office of the EU. Management options for used and waste textiles in the European Union. 2023.
10. ScienceDirect. Recent technologies for transforming textile waste into value-added products: A review. 2024;7:100225.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo'lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo'yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo'nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o'qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Web-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «Fer-Teach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солим, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article